

**МАДАНИЙ КОДЛАР ОРҚАЛИ СОМАТИК
ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ПРАГМАТИК ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ
ТАДҚИҚИ**

Batirxanova Madina Oybekovna,

Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Фразеологик бирликларнинг турли коммуникатив шароитларда ишлаши билан боғлиқ масалаларга қизиқиш янада кучайди. Шу ўринда мақолада фразеологик бирликлар ёдамида нутқ фаолиятини ўрганишга қаратилган фразеологияни коммуникатив-прагматик жиҳатларини ўрганишга алоҳида тўхталди. Нутқ фаолияти воқеликлардан бири сифатида қарала бошланди.

Kalit so'zlar va iboralar: somatik iboralar, frazeologik birliklar, madaniy kod, ekspressivlik, kontseptual, emotsional, konnotativ ma'no, pragmatika.

Аннотация Возрос интерес к вопросам, связанным с функционированием фразеологизмов в различных коммуникативных условиях. На данный момент в статье основное внимание уделялось изучению коммуникативно-прагматических аспектов фразеологии, направленной на изучение речевой деятельности в памяти фразеологизмов. Речевая деятельность стала рассматриваться как одна из реальностей.

Ключевые слова и выражения: соматические выражения, фразеологизмы, культурный код, экспрессивность, эмоциональный, коннотативное значение, лингвокультурология, прагматика

Annotation Interest in the issues related to the functioning of phraseological units in different communicative conditions has increased. At this point, the article focused on the study of communicative-pragmatic aspects of phraseology aimed at studying speech activity in the memory of phraseological units. Speech activity began to be considered as one of the realities.

Key words and expressions: somatic expressions, phraseological units, somatic phraseologism, , expressiveness, conceptual, emotional, connotative meaning, pragmatics.

Соматик фразеологизмларнинг лингвомаданий тадқиқида уларнинг антропоцентрик хусусиятларининг диққат марказида бўлиши фразеологик бирликлардаги инсон омилининг алоҳида ўрни тутиши билан боғлаш мумкин. Мвер Кайдар Кадхим соматик фразеологизмларни антропомаданий тузилмалар сифатида олами билиш жараёнида инсоннинг аналитик ҳаракатланиш тажрибаси орқали воқеланиши ҳақида фикр юритган [2]. Шунингдек, ушбу тадқиқотчи соматик фразеологизмларнинг маданий кодлари орқали ўзига хос хусусиятларини бевосита антропоцентризм ва когнитив тилшунослик йўналишларида тадқиқ қилишни тавсия этади. Биз эса ўз тадқиқотимизда соматик фразеологик бирликларнинг маданий кодлари орқали уларнинг прагматик жиҳатларига ёндашиб, уларнинг мулоқотдаги функциясига эътиборимизни қаратамиз. Соматик фразеологик бирликларнинг прагматик жиҳатдан талқинида биз алоҳида лисоний прагматика йўналишига эътиборимизни қаратамиз.

Сўнги даврда лисоний прагматика АҚШ, Европа ва Россия олимларининг тадқиқот объектига айланган. 1930 йилда “прагматика” (*прагма* – юн. `ҳаракат`) атамаси илк мартаба семиология-семиотика (белгилар ҳақидаги фан)нинг бўлими сифатида қўлланилди. Родольф Карнап (1934) ва Чарлз Моррис (1940) каби олимлар прагматика амалиётининг ушбу биринчи босқичининг ёрқин номоёндаларидандир [8]. Прагматика муайян нутқ жараёнида белгилар ва улар иштирокчилари ўртасидаги муносабатни ўрганувчи семиотиканинг бир бўлиmidир.

Соматик фразеологизмларнинг тадқиқида алоҳида эътибор уларнинг коммуникатив-прагматик, семантик-прагматик ва стилистик-прагматик функцияларига қаратилади [2]. Шу билан бирга айтиш мумкинки, лисоний прагматиканинг тадқиқот объекти сифатида прагматик маълумот тушунчаси

олинган. Прагматик маълумот тушунчаси остида мулоқотдаги коммуникатив мақсад, тилнинг турли воситалари орқали тингловчига таъсир этиш англатади.

Инсон нутқи ўзининг ранг-баранг жиловланиши, сермаънолиги ва бўёқдорлиги орқали ифодаланади. Инсон нутқининг турли маънолар орқали жиловланишини, тингловчига маълум хиссиёт бағишлашини тилда фразеологик бирликлар намоён этади. Фразеологик бирликлар кўчма маънога эга бўлиб, сўзловчининг ниятини тингловчига етказиши. Бу эса фразеологик бирликларнинг прагматик хусусияти орқали изоҳланади. Шу боис фразеологик бирликларнинг прагматик жиҳатлари ҳақида фикр юритсак, коммуникатив жараёнда сўзловчининг тингловчига нисбатан эмоционал хис-туйғуси, нияти, вазият ва ҳолатларнинг баҳоланишини атрофлича талқин этиш мумкин.

Коммуникатив жараёнида фразеологик бирликлар турли маъно англатади. Шу маънони фразеологизмларнинг прагматик функциялари белгилайди. Мулоқотда турли вазиятларда фразеологик бирликлар бир хил маъно ифода эта олмайди. Шунинг учун маълум бир фразеологик бирликларнинг коммуникатив-прагматик функциялари турли контекстда фарқланади.

Нутқда фразеологизмларнинг коммуникатив-прагматик жиҳатлари миллий онг ҳамда миллий маданиятни воқелантиради[1]. Маълумки, ҳар қайси халқнинг маданияти, урф-одати, анъаналари тилда ҳам акс этади. Ўзбек тилида СФБлар ўзининг эмоционал-экспрессивлиги билан ажралиб туради. Ушбу гапларда “*Мен нафасим оғзимга тиқилган* ҳолда уларга воқеани айтдим” деган иборани рус таржимони А.Наумов (1984) рус китобхонига қуйидагича етказиб бермоқда: “*Едва переводя дух, я рассказал им о случившемся*”; “*икки бармогини бурнимга тиқиб бораманми*” рус тилига эса “*ходи-ил, рабо-тал, только на лохмотья и заработал!..*”. [3].

Соматик фразеологизмларнинг маданий кодларига асосан ажратиб, уларнинг прагматик функцияларига эътибор қаратамиз. Соматизмларнинг прагматик тадқиқида уларнинг маъноларидаги экспрессивлик ва бўёқдорлиги

махсус семантик тизимни белгилайди ва шу асосида тингловчига турли таъсир кўрсатади. Аксарият тадқиқотчилар фразеологизмларнинг бўёқдорлигини коннотатив элемент сифатида изоҳлайди. Бу борада В.Н.Телиянинг изоҳи ўринлидир: “Коннотация доимо экспрессивликни ифодалайди, шу туфайли, коннотация экспрессивликнинг ифодаси деб таърифлаш жоиз”[7]. Демак, фразеологизмлар мулоқотни эмоционал ва экспрессив бўёқдорлиги билан бойитади, сўзловчи ва тингловчи ўртасидаги эмотив-баҳолаш жараёни таъминлайди. Фразеологизмларнинг экспрессивлик, баҳолаш ва эмоционал бўёқдорлиги бир бирига таъсир этган ҳолда маълум прагматик таъсир кўрсатади. Шу боис А.Ю.Никитина фразеологизмлардаги коннотациялар бевосита прагматика билан боғланишини таъкидлайди. [5]. С.А.Сасина фразеологизмларнинг прагматик функцияси тингловчига таъсир этишида деб ифодалайди. А.Ф.Артёмова фразеологизмларнинг прагматик ўлчамларига экспрессивликдан ташқари концептуаллик ҳамда матннинг ички, кўчма маълумот ташувчи хусусияти ҳақида фикр юритади [6]. Демак, соматик фразеологизмларнинг прагматик хусусиятларини ифодалашда уларнинг экспрессивлик, эмоционаллик, бўёқдорлик, концептуаллик ва кўчма маъно бағишлаш каби ўлчамларини белгилаймиз.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Богус З.А. Соматизмы в разносистемных языках: семантика-словообразовательный и лингвокультурологический аспекты: Дисс. ... канд.фил.наук. – Майкоп, 2006. – С.9.
2. Васильев, Л.М. Понятийные, семантические и грамматические категории как объект современной лингвосемантики [Текст] Л.М. Васильев // Материалы и исследования по семантике. – Уфа, 1986. – С. 25-38.
3. Мвер Кайдар Кадхим. Соматические фразеологизмы в русском и арабском языках // Материалы VII Международной конференции. – Ирак, Минск, БГУ. 2016. – С.4.;

4. [Наумов](#) А. Озорник, 1984. –Издания: ВСЕ 1, 1984. – 182 с.
5. А.Ю.Никитина. Семантико-прагматический анализ фразеологизмов английского языка в художественном тексте//Евразийский союз учёных.Филологические науки.
6. Сасина С.А. Фразеологические единицы терминологического происхождения в современном английском и русском дискурсах: Дисс. ... канд. фил. наук. – Краснодар, 2007. – 9 с
7. Телия В.Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц. – М.: Наука, 1986.
8. Carnap Rudolf. Der logische Syntax der Sprache. – Vien, 1934. –P.175; Morris Ch. Signs, language and behaviour / Ch. Morris. – N.Y.: Pretence Hall, 1946. – P.165; Моррис Ч.У. Основания теории знаков / Ч.У. Моррис // Семиотика: сб. статей; пер. с англ., франц., испанск. – М.: Радуга, 1983. – С.37-89.